

Інформаційна сексуальна недоторканість у контексті визначення основного безпосереднього об'єкта за ст. 156¹ КК України

КУКОВИНЕЦЬ Дар'я Олександрівна

daria_kukovinez@ukr.net

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Метою цього дослідження є визначення основного безпосереднього об'єкта домагання дитини для сексуальних цілей (ст. 156¹ КК) шляхом уточнення змісту поняття «сексуальна недоторканість» та визначення її структури у контексті кримінально-правової охорони. Водночас очікуваним результатом зазначеної наукової розробки є обґрунтування висновку, що аналізоване кримінальне правопорушення посягає на суспільні відносини, що забезпечують інформаційну сексуальну недоторканість дитини.

Анотація. У роботі досліджується зміст поняття «сексуальна недоторканість», визначаються основні підходи до його розуміння, а також надається уявлення про структуру сексуальної недоторканості, у т.ч. позначається її рівень у контексті основного безпосереднього об'єкта домагання дитини для сексуальних цілей. Обґрунтовується, що таким об'єктом виступають суспільні відносини, що забезпечують інформаційну сексуальну недоторканість дитини.

Домагання дитини для сексуальних цілей є одним із контактних ризиків, з якими можуть зіткнутися діти у сучасному цифровому просторі. Відповідальність за таке правопорушення передбачена на рівні ст. 156¹ КК. Водночас з'ясування характеру і ступеня суспільної небезпечності такого діяння, а також правильна кваліфікація видаються неможливими без установаження його основного безпосереднього об'єкта.

Не зважаючи на те, що окремі елементи процесу домагання можуть бути орієнтовані й на соціальне оточення дитини [1, с. 2; 2, с. 11; 3, с. 2; 4, с. 348-349] – батьків, вчителів, друзів, місцеву громаду загалом, а також, у деяких випадках, і на самого правопорушника («самогрумінг»), коли останній намагається виправдати свої інтереси та поведінку, зменшити власні сумніви і почуття провини [5; 6, с. 53], центральним адресатом такої суспільно небезпечної поведінки завжди є дитина. Це, зі свого боку, дозволяє розглядати таке посягання не неї крізь призму суспільних відносин, що забезпечують сексуальну недоторканість. Остання більшістю вчених розкривається через так звану *легальну позицію*, тобто шляхом визнання потреби державного визнання і врегулювання за допомогою правових засобів (за допомогою забезпечення стану такої недоторканості, установаження конкретної заборони на сексуальну взаємодію з певною категорією осіб, гарантування певного імунітету в цій сфері або створення особливого правового режиму тощо). Базовими означальними маркерами при цьому є «охоронюваний законом стан» (В. І. Борисов, О. В. Харитонова [7, с. 115], О. О. Дудоров [8, с. 7]); «абсолютна заборона» (І. М. Леган [9, с. 105], Т. Д. Лисько [10, с. 64], Г. Я. Мартинишин [11, с. 90]); «заборона» (В. Ю. Омецинська [12, с. 104], С. В. Чмут [13, с. 71], М. В. Шавало [14, с. 110]); «встановлений законодавством імунітет» (В. М. Філоненко [15, с. 67]); «правовий режим» (В. В. Сухонос, Р. М. Білоконь та В. В. Сухонос [16, с. 99]).

Узагальнення наведених підходів дає підстави ствердити, що найбільш оптимальною на позначення аналізованого поняття є сполука «охоронюваний законом стан», що акцентує увагу на певному статусі особи, її захищених властивостях, в силу яких вона піддається підвищеній кримінально-правовій охороні (і які, окрім того, дозволяють відмежувати сексуальну недоторканість від сексуальної свободи).

До кола таких захищених ознак традиційно відносять *конкретний вік та певний стан здоров'я*. У контексті кримінально-правової охорони дитини вирішальне значення має перша з названих ознак, виведення якої видається можливим завдяки застосуванню концепції «мінімального віку сексуальної згоди» (згідно з якою до досягнення особою певного віку вона вважається неспроможною надати інформовану згоду на сексуальну взаємодію). Нормативне відображення такої концепції наразі зафіксовано у ст. 155 КК, якою заборонено вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Такий віковий проміжок, як видається, цілком відповідає статистиці усередненого показника початку сексуальної активності в Україні [17, с. 14] та практиці нормування віку сексуальної згоди у більшості країн світу. А, відтак, особа, яка не досягла 16 років, безумовно має вважатися сексуально недоторканою.

Однак, для надання більш цілісного уявлення про сексуальну недоторканість у контексті кримінально-правової охорони суспільних відносин, що їх забезпечують нормами ст. 156¹ КК, установаження одного лише вікового критерію видається недостатнім. Більше повне розкриття змісту сексуальної недоторканості може бути забезпечено завдяки аналізу її структури.

Така структура свого часу детально була розкрита в дисертації С. В. Чмута, який зазначив, що сексуальна недоторканість реалізується на декількох соціальних рівнях, а саме: а) ціннісному, б) регулятивному, в) медичному, г) інформаційному та д) фізичному [13, с. 72-73]. Як влучно зазначив з цього приводу О. О. Світличний, перші три з названих рівнів не охоплюються сферою дії кримінально-правового регулювання [18, с. 139-140], а отже, у площині окремих норм КК мають вияв лише інформаційний та фізичний рівні сексуальної недоторканості. Інформаційний стосується заборони непедагогічного інформування дітей (до досягнення ними шістнадцятиріччя) про будь-які аспекти сексуальності та поведінки такого характеру; а фізичний виявляється в абсолютній забороні фізичної сексуальної взаємодії з ними.

Враховуючи специфіку домагання дитини для сексуальних цілей як комунікативного акту (тобто такого, що реалізується через площину мовленнєвої взаємодії) вважаємо за потрібне уточнити, що вплив порушника у цьому випадку має виключно *інформаційний вияв*. Такий вплив, як видається, виходить за межі освітніх, виховних чи будь-яких інших легальних цілей і слугує способом задоволення сексуальних бажань повнолітніх. Тому, на відміну від фізичних сексуальних посягань, шкода домаганням завдається передусім інформаційній сексуальній недоторканості дитини. Це, зі свого боку, дозволяє чітко ідентифікувати основний безпосередній об'єкт зазначеного кримінального правопорушення.

Тому, спираючись на вище наведене, робимо однозначний висновок, що одним із **основних безпосередніх об'єктів** за ст. 156¹ КК є *суспільні відносини, що забезпечують інформаційну сексуальну недоторканість дитини*. Остання, зі свого боку, може бути розтлумачена в цьому випадку як *охоронюваний законом стан дитини, що не допускає інформаційної взаємодії сексуального характеру з нею у зв'язку із недосягненням шістнадцятирічного віку*.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, основний безпосередній об'єкт, домагання дитини для сексуальних цілей, сексуальна недоторканість, інформаційний вплив

